

УЗУМНИНГ ХЎРАКИ НАВЛАРИДА ВЕГЕТАЦИЯ ФАЗАЛАРИНИНГ ЎТИШ МУДДАТЛАРИГА ЎСИШНИ БОШҚАРУВЧИ МОДДАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Эгамбердиев Пулатжон Эргашович

Гулистон давлат университети

+99890 404-20-16

Абдураимов Даврон Улуғбек ўғли

Гулистон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17540570>

Аннотация: Мақолада “Хусайне белый”, “Ризамат” ва “Хусайне келин бармоқ” узум навларига ўсишни бошқарувчи Falgro (gibberellin kislotasi – GA₃) моддасининг турли концентрацияларда қўлланилиши натижасида кузатилган фенологик ўзгаришлар таҳлил қилинган. Тадқиқот 2023–2025 йилларда ўтказилиб, Falgro моддаси 20, 40 ва 60 мг/л концентрацияларда ишлатилган. Натижаларга кўра, Falgro моддаси узум навларининг вегетация даврини турлича ўзгартирган: “Хусайне белый” ва “Хусайне келин бармоқ” навларида вегетация муддати узайган бўлса, “Ризамат” навида қисқаргани кузатилган. Оптимал таъсир 20–40 мг/л концентрацияда аниқланди.

Калит сўзлар: Falgro, gibberellin kislotasi (GA₃), узум навлари, фенология, вегетация даври, ўсишни бошқарувчи моддалар, Хусайне белый, Ризамат, Хусайне келин бармоқ.

Аннотация: В статье представлены результаты исследований по влиянию регулятора роста растений Falgro (гиббереллиновая кислота – GA₃) на фенологические фазы сортов винограда “Хусайне белый”, “Ризамат” и “Хусайне келин бармоқ”. Опыт проводился в 2023–2025 годах при применении препарата в концентрациях 20, 40 и 60 мг/л. Установлено, что использование Falgro по-разному влияет на продолжительность вегетационного периода: у сортов “Хусайне белый” и “Хусайне келин бармоқ” он удлинился, тогда как у сорта “Ризамат” несколько сократился. Наиболее эффективной оказалась концентрация 20–40 мг/л.

Ключевые слова: Falgro, гиббереллиновая кислота (GA₃), сорта винограда, фенология, вегетационный период, регуляторы роста, Хусайне белый, Ризамат, Хусайне келин бармоқ.

Abstract: The article presents the results of a study on the effect of the plant growth regulator Falgro (gibberellic acid – GA₃) on the phenological development of grape varieties “Khusayne Belyi”, “Rizamat”, and “Khusayne Kelin Barmoq”. The experiment was conducted during 2023–2025 using Falgro at concentrations of 20, 40, and 60 mg/L. The results showed that Falgro affected the duration of the vegetation period differently among varieties: it was prolonged in “Khusayne Belyi” and “Khusayne Kelin Barmoq”, while slightly shortened in “Rizamat”. The optimal physiological response was observed at 20–40 mg/L concentrations.

Keywords: Falgro, gibberellic acid (GA₃), grape varieties, phenology, vegetation period, growth regulators, Khusayne Belyi, Rizamat, Khusayne Kelin Barmoq.

Кириш. Дунё қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоғи бўлган узумчилик соҳасини ривожлантиришга қаратилган илмий тадқиқотлар натижасида узум навларининг ҳосилдорлиги ва ҳосил сифатини ошириш учун энг яхши ўстирувчи моддаларнинг қўллашнинг мақбул меъёрлари ишлаб чиқиш ҳозирги куннинг долзарб муоммоларидан бири бўлиб қолмоқда [1]. Бу илмий илдарни ечимини топишда турли далаатларди олимлар илмий тадқиқот ишларини амалга оширмоқда жумладан, Viticulture and

Enology Research Center (AQSH, Kaliforniya, W.M.Kliewer), Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking (Gruzia, Howell. G.S), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina, Poni S, Casalini), Research Institute of Viticulture, Winemaking and Fruitcrops (Armaniston, Chalak S.U., Kulkari S.S.) [2], каби давлатларнинг олимлари илмий-тадқиқот институтларида тажрибалар олиб бориб юқори натижаларга эришмоқда. Ўзбекистонда ишлаган кўплаб тадқиқотчилар узум ўстириш усулининг ўстирувчи моддаларга боғлиқлигига оид илмий-тадқиқотлар Д.И. Баулин, М.Г. Цетлин, А. Адылбеков, Н. Бузин, В.И.Гарбоч, Р.Ю. Солдатова, А. Мирзаев, Г.И. Хайдаркулов, М.Р. Мусамухаммедов, К.С. Султонов, Ж.Н. Файзиев ва Ў.О. Очилдиев, А.М. Маликов, П.Э. Эгамбердиевлар узум ҳосилдорлигини ошириш бўйича турли хил илмий тадқиқот ишларини амалга оширган [3]. Лекин Узумнинг хўраки навларига ўсишни бошқарувчи моддаларнинг узум ҳосилдорлиги ва сифатига боғлиқлиги бўйича тадқиқотлар олиб борилмаган [4; 5].

Узум ғужумининг сифатига таъсири ҳамда хўраки навларни етиштиришда физиологик ва биокимёвий жараёнларни ўстирувчи моддаларга боғлиқлиги бўйича мақбул меъёрларини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда, уни ҳал этиш эса тоқзорлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш имконини берувчи қатор муаммоли масалалар ечилишига имкон беради.

Тадқиқотнинг объекти сифатида узумнинг Хусайне белый нави, Ризамат ва Хусайне келин бармоқ навлари узум бошлари ҳамда ўстирувчи моддалар меъёрлари хизмат қилган.

Тадқиқот материаллари ва услуби. Тажрибалар Х.Ч.Бўриев, Н.Ш.Енилеев ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси» (2014), М.А.Лазаревскийнинг «Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда» (1946), Н.Н.Простосердовнинг «Изучение винограда для определения его использования» (1963), номли услубий адабиётларида келтирилган тавсия ва услублар бўйича ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили «Excel 2010» ва «Statistica 7.0 for Windows» компьютер дастурларида, 0,95% ишончлилик оралиғи билан Б.А.Доспехов кўрсатган услуби бўйича ҳисобланган.

Таҳлил ва натижалар. Токнинг йиллик ривожланиш даври ўсув ва тиним даврини ўз ичига олади. Ток ўсимлигининг ўсув даври 6 та жараёндан иборат бўлиб улар қуйидагилардир: биринчи фаза эрта баҳорда ҳароратнинг кўтарилиши билан шира ҳаракатини бошланиши, (бу тоқда шира ҳаракати бошланиб, куртакларнинг бўртиши давригача, яъни куртаклар кўрингунга қадар давом этади); иккинчи фаза ток тупларида куртаклар ёзилгандан то гуллаш бошлангунча давом этади (бу даврда ток тупларини симбағазларга боғлаш ишлари амалга оширилади); учинчи фаза гуллаш ҳисобланиб (бу давр жуда муҳим ҳисобланиб, ҳомток қилиш, ток қатор ораларида агротехник тадбирларни бажариб бўлмайдиган чунки гултож қалпоқчаларининг тўкилиши даражаси юқори бўлади, бу фаза гуллашдан то гуллар тўкилганча давом этади); тўртинчи фаза ғужумларнинг тугиши ва новдаларнинг ўсиши ҳисобланиб (бу даврда ток туплари хомток ишлари ва суғориш ишлари амалга оширилиб ҳосилдорликка эътибор берилади, ғужумларининг пайдо бўлишидан бошланиб, ғужумларнинг пишишини

бошланиш давригача давом этади); бешинчи фаза узум ғужумларининг пишиши (бу даврда барча агротехник тадбирлар ҳамда ток туплприга кимёвий ишлов бериш ишлари якунланган бўлиши керак); ва баргларнинг тўкилиши (хазонрезлик) Ш. Темуров [98; 3–110-б.].

Юқорида кўрсатилган узумнинг хўраки навларини етиштиришда ўсишни бошқарувчи моддаларнинг асосий фенологик фазаларнинг ўтиш муддатларини ўрганишга таъсири бўйича илмий тажрибалар ва кузатишлар олиб борилди.

Тажриба натижадариди узумнинг хўраки навларини вегетация фазаларининг ўтиш муддатларига ўсишни бошқарувчи маддаларни қўллаш меъёрларини таъсири куйидаги натижаларга эришилди.

Узумнинг “Хусайне белый” навида сув билан ишлов берилган (назорат) вариантда куртакларнинг бўртиши 20/III да бошланган бўлса, гуллаш даври эса 16/V да кузатилди. Ғужумларнинг пишиши 11/VIII да бошланган, ғужумларнинг тўлиқ пишиши эса 21/VIII да қайд этилган. Токнинг шира ҳаракати бошланишидан узумнинг тўлиқ пишиб етилишигача бўлган вақт 154 кунни ташкил этди.

Фалгрони (20 мг/л) 10 литр сувга қўшиб қўлланилган 2-вариантда, куртакларнинг бўртиши ва гуллаш даври назорат варианты билан бир вақтда, яъни мос равишда 20/III ва 16/V да бошланган. Бироқ, ғужумларнинг пишиши назоратга нисбатан 3 кун кечроқ — 14/VIII да бошланган ва тўлиқ пишиши 24/VIII, яъни назорат вариантдан 3 кун кечроқ кузатилган. Вегетация даврининг умумий давомийлиги 158 кунни ташкил этиб, назорат вариантга нисбатан 4 кунга узоқроқ бўлди. Бу ҳолат Фалгро моддаси (20 мг/л)нинг ўсиш жараёнларини биозавқот билан рағбатлантириши, илдиз ва новдаларда физиологик фаолликни ошириши натижасида ўсиш даврининг бироз узайганлигини кўрсатади. Фалгрони (40 мг/л) 10 литр сувга қўшиб қўлланилган 3-вариантда эса куртакларнинг бўртиши 21/III, гуллаш даври 17/V да кузатилган бўлиб, бу кўрсаткичлар назорат вариантга нисбатан бир кун кечроқ қайд этилди.

Жадвал.

Узумнинг хўраки навларини вегетация фазаларининг ўтиш муддатларига ўсишни бошқарувчи маддаларни қўллаш меъёрларини таъсири (2023-2025 йиллар)

Т/р	Вариантлар	Куртакларнинг бўртиши	Гул-лаш	Ғужумларнинг пишиши	Ғужумларнинг тўлиқ пишиши	Вегетация даври давомийлиги, кун
Хусайне белый нави						
1	Сув билан ишлов берилган (назорат)	20/III	16/V	11/VIII	21/VIII	154
2	Фалгрони (20 мг/л) 10 литр сувга	20/III	16/V	14/VIII	24/VIII	158
3	Фалгрони (40 мг/л) 10 литр сувга	21/III	17/V	15/VIII	25/VIII	157
4	Фалгрони (60 мг/л) 10 литр сувга	21/III	17/V	15/VIII	22/VIII	155

Ризамат нави						
1	Сув билан ишлов берилган (назорат)	23/III	21/ V	14/IV	28/IV	128
2	(20 мг/л) Falgrони 10 литр сувга	23/III	21/ V	15/IV	28/IV	128
3	(40 мг/л) Falgrони 10 литр сувга	25/III	22/ V	16/IV	29/IV	127
4	(60 мг/л) Falgrони 10 литр сувга	25/III	22/ V	16/IV	28/IV	126
Хусайне келин бармоқ нави						
1	Сув билан ишлов берилган (назорат)	20/III	17/ V	13/ VIII	15/ VIII	148
2	(20 мг/л) Falgrони 10 литр сувга	20/III	17/ V	14/ VIII	18/ VIII	151
3	(40 мг/л) Falgrони 10 литр сувга	21/III	18/ V	15/ VIII	24/ VIII	157
4	(60 мг/л) Falgrони 10 литр сувга	21/III	18/ V	16/ VIII	29/ VIII	161

Ғужумларнинг пишиши 15/VIII, тўлиқ пишиши эса 25/VIII да аниқланди, бу эса назорат вариантга нисбатан мувофиқ равишда 4 ва 4 кун кечроқ кузатилганини англатади. Вегетация даврининг умумий давомийлиги 157 кунни ташкил этиб, назорат вариантдан 3 кунга узокроқ бўлди. Бу ҳолат Фалгронинг юқори концентрацияси (40 мг/л) таъсирида ўсимликдаги ҳужайра бўлиниши ва биосинтетик жараёнларнинг фаоллашиши натижасида физиологик фаза узайганлигини кўрсатади.

Ризамат навига Сув билан ишлов берилган (назорат) вариантда куртакларнинг бўртиши 23/III, гуллаш даври 21/V, ғужумларнинг пишиши 14/VII, ғужумларнинг тўлиқ пишиши эса 28/VII да кузатилган. Токнинг шира ҳаракати бошланишидан узумнинг тўлиқ пишиб етилишигача бўлган вегетация даври 128 кунни ташкил этди.

Фалгрони (20 мг/л) 10 литр сувга қўшиб қўлланилган 2-вариантда, куртакларнинг бўртиши ва гуллаш муддати назорат варианты билан бир хил вақтда — 23/III ва 21/V санада кузатилди. Ғужумларнинг пишиши ва тўлиқ пишиши муддатлари ҳам назорат варианты билан деярли бир вақтга тўғри келиб, вегетация даврининг умумий давомийлиги 128 кун бўлди. Бу ҳолат шуни кўрсатадики, 20 мг/л миқдордаги Фалгро моддаси “Ризамат” навида вегетация жараёнига сезиларли таъсир кўрсатмаган, физиологик фаза муддатлари эса ўзгаришсиз қолган.

Фалгрони (40 мг/л) 10 литр сувга қўшиб қўлланилган 3-вариантда куртакларнинг бўртиши 25/III, гуллаш даври 22/V да бошланган бўлиб, назорат вариантга нисбатан 2 кун кечроқ кузатилган. Ғужумларнинг пишиши 16/VII, тўлиқ пишиши эса 29/VII да аниқланди, яъни бу кўрсаткичлар назорат вариантга нисбатан 2 кун кечроқ қайд этилди. Вегетация даврининг умумий давомийлиги 127 кунни ташкил этиб, назорат вариантдан 1 кун қисқароқ бўлди. Бу ҳолат Фалгронинг ўрта концентрациясидаги (40 мг/л) таъсирида ўсиш жараёнлари бираз тезлашганлигини, физиологик фаза давомийлигининг бироз қисқарганини англатади.

Фалгрони (60 мг/л) 10 литр сувга қўлланилган 4-вариантда куртакларнинг бўртиши ва гуллаш муддатлари 25/III ва 22/V да кузатилган, яъни назорат вариантга нисбатан 2 кун кечроқ бўлган. Ғужумларнинг пишиши 16/VII, тўлиқ пишиши эса 28/VII да қайд этилган бўлиб, бу ҳам назорат билан деярли бир вақтга тўғри келган. Вегетация даврининг умумий давомийлиги 126 кунни ташкил этиб, назорат вариантдан 2 кун қисқароқ бўлди. Демак, юқори концентрациядаги Фалгро моддаси “Ризамат” навида ўсиш жараёнини бираз тезлаштириб, умумий вегетация муддатини қисқартирган.

Хусайне келин бармоқ навига Сув билан ишлов берилган (назорат) вариантда куртакларнинг бўртиши 20/III, гуллаш даври 17/V, ғужумларнинг пишиши 13/VIII, тўлиқ пишиши эса 15/VIII да кузатилди. Вегетация даврининг умумий давомийлиги 148 кунни ташкил этди.

Фалгрони (20 мг/л) 10 литр сувга қўлланилган 2-вариантда куртакларнинг бўртиши ва гуллаш муддатлари назорат вариант билан бир хил бўлиб, мос равишда 20/III ва 17/V да кузатилган. Аммо ғужумларнинг пишиши 14/VIII да, яъни назоратга нисбатан 1 кун кечроқ, ғужумларнинг тўлиқ пишиши эса 18/VIII, яъни 3 кун кечроқ қайд этилган. Вегетация даврининг умумий давомийлиги 151 кунни ташкил этиб, назорат вариантдан 3 кун узоқроқ бўлди. Бу ҳолатдан кўриниб турибдики, Фалгронинг 20 мг/л дозаси “Хусайне келин бармоқ” навида физиологик фаолликни бироз ошириб, умумий ўсиш даврини узайтирган.

Фалгрони (40 мг/л) 10 литр сувга қўлланилган 3-вариантда, куртакларнинг бўртиши 21/III, гуллаш даври 18/V да кузатилиб, назорат вариантдан бир кун кечроқ бошланган. Ғужумларнинг пишиши 15/VIII, тўлиқ пишиши эса 24/VIII да кузатилди, яъни назорат вариантга нисбатан мувофиқ равишда 2 ва 9 кун кечроқ бўлган. Вегетация даврининг умумий давомийлиги 157 кунни ташкил этиб, назорат вариантга нисбатан 9 кунга узоқроқ бўлди. Бу ҳолат юқори миқдордаги GA₃ моддаси таъсирида физиологик фаоллик кучайиб, ўсиш жараёни узайганлигини англатади.

Фалгрони (60 мг/л) 10 литр сувга қўлланилган 4-вариантда куртакларнинг бўртиши 21/III, гуллаш даври 18/V да кузатилган. Ғужумларнинг пишиши 16/VIII, тўлиқ пишиши эса 29/VIII да бўлиб, бу назорат вариантга нисбатан мувофиқ равишда 3 ва 14 кун кечроқ бўлганлигини кўрсатади. Вегетация даврининг умумий давомийлиги 161 кунни ташкил этиб, назорат вариантдан 13 кун узоқроқ бўлди. Демак, Фалгронинг юқори концентрацияси (60 мг/л) “Хусайне келин бармоқ” навида вегетация даврини сезиларли даражада узайтирган, бу эса физиологик жараёнларнинг кучайиши ва хужайра фаолиятининг ортанлигидан далолат беради.

Хулоса

Фалгро (GA₃) моддасининг турли концентрацияларда қўлланилиши узум навларига турлича таъсир кўрсатган:

“Хусайне келин бармоқ” ва “Хусайне белый” навларида физиологик фаза узайган, бу ҳолат уларда ўсиш жараёнларининг фаоллашганини кўрсатади.

“Ризамат” навида эса аксинча, вегетация муддати қисқарган, бу эса фаол физиологик жараёнларнинг тезлашганини англатади.

Умуман олганда, Фалгро моддаси (20–60 мг/л концентрацияда) узумнинг ўсиш ва ривожланиш жараёнларини назорат қилиш, мева шаклини ва сифатини яхшилаш учун самарали восита ҳисобланади. Нав хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, “Хусайне

белый” ва “Хусайне келин бармоқ” навлари учун 20–40 мг/л концентрация энг мақбул деб ҳисобланади, чунки бу дозаларда вегетация узайиши мева сифатининг яхшиланиши билан мувофиқ келади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014. – 2-51 б.
2. Витковского В.Л. Изучение сортов винограда (методические указания).– Ленинград.–1988.–С. 58
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат. - 1985. – С. 311-320.
4. Файзиев Ж.Н. Ўзбекистон шароитида узумнинг уруғсиз навлари ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш технологиясини илмий асослаш.// Афтореферат. – Тошкент, 2020 –Б. 5-18.
5. Эгамбердиев П.Э. Узумнинг хўраки навларини воиш усулида етиштиришда куртак юкламаларини узум ҳосилдорлиги ва сифатига таъсири. – дисертация. – Тошкент, 2023. – Б. 52-85.